

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KITOBXONLIK (ASAR TAHLILI QANCHALIK MUHIM?)

Shamsiddin Xolmamatov

**Surxondaryo viloyati, Muzrabot tumanidagi 32-maktabning
boshlang'ich sinf o'qituvchisi**

Muyassar Xolmamatova

**Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidagi 7-maktabning oliy toifali ona tili va
adabiyot fani o'qituvchisi. Xalq ta'limi a'lochisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7947473>

Ma'lumki, so'nggi yillarda xalqimiz va yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha anchagina samarali ishlar yo'lga qo'yildi. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 13-sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-3271-sonli qarori bu masalada ayni muddao bo'ldi. Ushbu qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida ko'plab tadbirlar ishlab chiqildi. Biroz kitob mutolaasidan uzoqlashgan (telefonga chalgib) xalqni, yoshlarni kitobxonlikka qiziqtirish uchun "Yosh kitobxon" ko'rik- tanlovining tashkil etilishi va g'oliblarga Prezident sovg'asi- "Spark" avtomobilining sovg'a qilinishi hammani kitob mutolaasiga chorladi. Shu kungacha qanchadan-qancha yigit-qizlarimiz bu yutuqni qo'lga kiritib kelayapti.

Kalit so'zlar: Kitobxonlik, o'qituvchi, o'quvchi, nutq o'stirish, badiiy asar, mustaqil fikrlash, matn, maqsad, kelajak, faxr.

Ammo ish bor joyda kamchilik ham bo'lganidek, hanuzgacha bolalarning o'z fikrini to'la-to'kis bayon eta olmasligi, o'ziga ishonchi yo'qligi, mustaqil qaror qabul qila olmasligi kabi holatlarga duch kelamiz. Buning sababi badiiy asar o'qimaslikda deb bilaman. Xo'sh, shunday ekan, kelajagimiz bo'lgan bolalarimizni qanday qilib kitob o'qishga qiziqtirishimiz kerak? Ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib aytamanki, bu borada o'qituvchilar jonbozlik ko'rsatishi lozim. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari!

Haykaltarosh oddiy tuproq va suvdan loy qorib, san'at asari yaratganidek, boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham qo'lidagi oq-qorani tanimaydigan go'dakdan, murg'akkina niholdan buyuk olim, fan doktori yetishtirib chiqarishlari mumkin-ku! To'g'ri, bunda ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining ham o'rni bor, ammo ilk qadamni boshlang'ich sinf o'qituvchilari tashlaydi, buning uchun ulardan ozgina mehnat, jonkuyarlik, fidoyilik va vijdon talab etiladi. Bu gaplarim bilan boshlang'ich sinf o'qituvchilariga aql o'rgatish emas (bundan yiroqman), shunchaki fikrlarim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Alifbedan chiqqan, harflarni taniydigan, so'zlarni o'qiy oladigan o'quvchiga kichik-kichik she'rlarni yod oldirish bolaning nutqini o'stirishda muhim ahamiyatga ega. Asta-sekinlik bilan ertak, hikoyalar o'qib berib, o'zlari ham uyda o'qib kelishlarini aytish lozim. Bunda o'qituvchi ota-onalar bilan hamkorlikni to'g'ri yo'lga qo'ysa, yanada muvaffaqiyatli bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarni darsdan tashqari to'garaklarda ertak yoki hikoyalarni tahlil qilishga o'rgatishi lozim. Dars jarayonida o'quvchilar o'qigan asarlarini og'zaki bayon qilib berishi kerak, chunki og'zaki nutqi shu orqali shakllanadi. Ammo tahlil juda zarur. O'quvchilarga asarning mazmunidan kelib chiqib: "Nega shunday?", "Qayerda xatoga yo'l qo'ydi?", "Nima qilsa yaxshi bo'lardi?", "Uning o'rnida siz bo'lganingizda nima qilardingiz?" kabi savollar berib, mustaqil fikrlashga o'rgatish kerak. Bu esa o'quvchining ongini rivojlantiradi, dunyoqarashini kengaytiradi, mustaqil

ishlashga o'rgatadi. Agar o'quvchiga "bolam, xato aytmadingmi?" , "fikring to'g'rimi?" degan savollar bilan fikrining to'g'ri ekanligini isbotlab berishga undasak, bola matndan dalillar keltirish bilan fikrini isbotlay olsa, bu o'qituvchining eng katta yutug'i. Nafaqat o'qituvchi, otanasining ham, xalqimizning ham yutug'i hisoblanadi. Chunki o'z so'zida qat'iy turadigan, nima to'g'ri-yu, nima noto'g'ri ekanligini ajrata oladigan o'quvchi erta mustaqil hayotga qadam qo'yganida, begonalar orasida ko'r-ko'rona birovlarning so'ziga ishonib ketavermaydi. To'g'ri yo'lidan og'ishmaydi. Xullas, hech kim ularni o'z maqsadidan chalg'ita olmaydi. Bu ish yuqori sinfga o'tganda ham shu zaylda davom ettirilsa, ko'zlangan maqsadga, adbatta, erishiladi.

Kitob o'qishning siri ham ana shunda. Biz o'qituvchilarning zimmamizdagi eng katta mas'uliyat bu—o'quvchilarni kitob mutolaasiga o'rgatish va shu orqali ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish. Bolaligidan kitobga mehr qo'yib ulg'aygan bola ota-onasining, oilasi va mahallasi, tahsil olgan maktabining faxriga aylanadi. Har birimizga kitobxon farzandlarimiz va o'quvchilarimizning yutug'idan faxrlanish baxti nasib etsin.

References:

1. Abdulla Avloniy, "Turkiy guliston yoxud axloq"
2. "Ma'rifat" gazetasi 2023-y. 1-2- sonlar.
3. Islom Karimov, "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch"